

BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA TASVIRIY SAN`ATNING O`RNI

I.Mamatov, ¹X. In'omova

¹Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403186>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tasviriy san`at va ko`rgazmali qurollarning tadbiri qilinishi yosh avlodni bilimli va barkamol qilib tarbiyalashda tutgan o`rni haqida ma`lumot berilgan.*

***Annotation.** This article provides information about the role of the application of visual arts and visual aids in educating the young generation to be educated and mature.*

KIRISH

Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlarni qo`llab-quvvatlash va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo`nalishda salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlarni yaratish orqali O`zbekistonning buyuk kelajagini yaratish g`oyasini ilgari surmoqdalar. Binobarin, respublikamiz aholising 64 % ini yoshlar tashkil qiladi. Shuningdek, yoshlarning ma`nan va axloqiy jihatdan yetuk, intellektual salohiyatli qilib tarbiyalashda san`at va madaniyatning roli ayniqsa muhimligini ta`kidash lozim.

Hozirgi zamon psixologiyasining erishgan natijalari shuni ko`rsatadiki, bolaning tafakkurini ko`rgazmali obrazli yo`li bilan shakllantirish kerak. Shu jumladan, o`zlashtirilgan bilimlarning taxminan 90% ini ko`z orqali qa`bul qilingan ma`lumotlar tashkil qiladi.

O`quvchi bolalarni kitob mutolaasiga qiziqtirishda, kitoblarga ishlangan rasmlar va illustratsiyalar ham muhim rol o`ynaydi. Kitob grafikallari bolalarni, umuman, o`quvchi yoshlarni kitob mutolaasiga qiziqtirish bilan birga, ularni fantaziya va tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga va kitob mazmunini umumlashgan holda aks ettirishga ham xizmat qiladi.

Kitob illustratsiyalari chizish bizning Sharqda qog`oz ishlab chiqarish sanoati xitoydan o`zlashtirilganidan buyon mavjud bo`lib, bu san`at ``Kitobot san`ati`` darajasiga ko`tarilgan. Mazkur sohada Juna-id Bag`dodiy, Xoja Abdulxay, Kamoliddin Behzod, Mirak Naqqosh, Qosim Ali, Mahmud Muzahhib va boshqa ko`plab rassomlar ijod qilishga bo`lsa, XX asrning 30-yillarida Iskandar Ikromov, 40-50-yillarida Usto Mo`min, Vladimir Kaydalov, Chingiz Ahmarovlar o`zbek kitob grafikasiga rivojiga katta hissa qo`shdilar.

Har tomonlama yetuk yoshlarni tarbiyalashda tasviriy san`atning o`rni katta hisoblanadi.

Manzara janridagi asarlarni kuzatish orqali yoshlarda tabiatga muhabbatni kuchaytirishda, go`zal tabiatni asrab-avaylash va undan zavqlanish kabi etik va estetik madaniyatni shakllantirishda muhin rol o`ynaydi desak mubolag`a bo`lmaydi.

Yosh avlodga o`z ona tarixini bilishga qiziqtirishda, tarixiy voqealarni tahlil qilishda, tarixiy bilim berishda va ularning ongida milli o`zlik va vatanparvarlik tuyg`ularini shakllantirishda tarixiy janrga mansub asarlarni o`rganish ham muhim.

So`nggi 20 yil ichida san`atning zamonaviy grafik dizayn turi ham o`z o`rnini topdi. San`atning bu zamonaviy turini ta`lim sohasiga jalb qilish orqalibiz yaxshigina yutuqlarga erishishimiz mumkin. Maktab fanlaridan misol uchun, Kimyo, Fizika fanlarini oladigan bo`lsak, ushbu fanlarni o`rganishda ko`zga ko`rnmaz zarralarni va hodisalarni tasvvur etishga to`g`ri keladi. Bunda agar biz, darslarni grafik va moushn

(`motion` -- ing. `harakatli`) grafik dizaynli ko`rgazmali qurollar yordamida o`tsak, bugungi XXI asr - axborot asrida yoshlarga ma`lumotlarni nisbatan tushunarliroq va shu bilan birgalikda, qiziqarli va ko`p miqdorda berishga erishamiz. Buning uchun, albatta ta`lim sohasiga yetarlicha zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilinishi zamonaviy bilimlarga ega kadrlar zarur hisoblanadi.

XULOSA

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan, ma`lumotlarning ulkan oqimi o`rab turgan davrda yuksak bilimli va salohiyatli, badiiy va estetik jihatdan barkamol, yuqori intellekt darajasiga ega yoshlarni tarbiyalash dolzarb masala bo`lib qolmoqda. Bu vazifani bajarishda pedagoglar, madaniyat va san`at xodimlarining, xususan, rassomlarning mas`uliyati kattadir. Buning vazifani yoshlar qalbida tasviriy san`tga mehr uyg`otish, ularni san`at galereyalariga jalb qilish va shu bilan birgalikda, zamonaviy psixologik va pedogogik bilimlardan maksimal darajada foydalangan holda amalga oshirish lozimdir. Zero bu borada o`rta asrning buyuk olimi Abu Ali Ibn Sino shunda degan edi:

`Ustoz yuksak qalbli, mard, pok, ta`lim-tarbiyaning barcha usulini mukammal biladigan va e`tiqodli bo`lishi shart.`

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Botir Boymetov. `Qalamtasvir` - 2007
2. S. Tolibovich. `Sciene and Innovation` journal -2022
3. `Academic research in Educational Scienses` S.T.Sobirov. Vol. ISSN 2181-1385.